

Коваль О. Д.

*здобувач 3 курсу освітньо-наукової програми «Економіка»
третього рівня вищої освіти
у Вищому навчальному закладі «Національна академія управління»,
старший викладач кафедри туристичної інфраструктури
та готельно-ресторанного господарства факультету туризму
та міжнародних комунікацій
Ужгородського національного університету,
<https://orcid.org/0000-0001-8263-6210>*

ЕКОНОМІКА ДОВІРИ В РЕКЛАМІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА ОСНОВІ СПІЛЬНОГО СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ

**JEL Classification: L83; M31; D83; Z33; M37; D46
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У сучасних умовах цифрової трансформації ринку готельно-ресторанного бізнесу стрімко зростає значення нематеріальних активів, зокрема, довіри споживачів, як визначального чинника конкурентоспроможності та фінансової стійкості підприємств. Водночас наукове осмислення економічної цінності довіри, її механізмів монетизації та практичного застосування у стратегіях HoReCa є обмеженим, що актуалізує потребу у комплексному дослідженні цієї проблематики. **Мета.** Метою статті є системний аналіз довіри як стратегічного ресурсу та нематеріального активу у сфері готельно-ресторанного бізнесу, з акцентом на її роль у реалізації ефективних рекламних комунікацій. **Методи.** Методологічною основою дослідження є міждисциплінарний підхід, що поєднує засоби економічного, соціологічного та поведінкового аналізу; методи контент-аналізу сучасних маркетингових практик у HoReCa; аналітичне порівняння механізмів монетизації довіри; елементи системного та індуктивного аналізу. **Результати.** Визначено, що довіра є інтегральним елементом комунікаційної взаємодії, яка охоплює персоналізований сервіс, прозору цифрову репутацію та соціальну активність бренду. Доведено, що довіра виконує функцію каталізатора прибутковості та індикатора операційної ефективності, а також може бути інституалізована як маркетинговий актив з вимірюваним економічним впливом. Запропоновано аналітичну модель монетизації довіри, що включає як прямі (зростання виручки, повторні продажі), так і непрямі ефекти (зниження витрат на рекламу, підвищення рентабельності інвестицій). Сформовано системні рекомендації щодо маркетингової адаптації підприємств HoReCa до викликів цифрової доби на основі парадигми довіри. **Висновки.** Довіра у сфері HoReCa не лише психологічна категорія, а й стратегічний ресурс, здатним підвищувати ефективність маркетингових комунікацій, скорочувати витрати та генерувати стабільну конкурентну перевагу. Упровадження довіроцентричних стратегій потребує комплексного підходу до управління цифровою репутацією, персоналізації сервісу та розвитку клієнтської спільноти. Подальші дослідження мають бути спрямовані на кількісну оцінку ефективності довіри як активу та на розробку цифрових інструментів її підтримки у динамічному середовищі HoReCa.

Ключові слова: цифрове середовище, лояльність клієнтів, рентабельність бізнесу, довгострокова конкурентоспроможність, рекламні стратегії, готельно ресторанне господарство.

Abstract. In the current conditions of digital transformation of the hotel and restaurant business market, the importance of intangible assets, in particular consumer trust, as a determining factor of competitiveness and financial stability of enterprises is rapidly growing. At the same time, scientific understanding of the economic value of trust, its monetization mechanisms, and practical application in HoReCa strategies is limited, which highlights the need for comprehensive research on this issue. **Objective.** The objective of this article is to conduct a systematic analysis of trust as a strategic resource and intangible asset in the hotel and restaurant business, with an emphasis on its role in effective advertising communications. **Methods.** The methodological basis of the study is an interdisciplinary approach that combines economic, sociological, and behavioral analysis; methods of content analysis of modern marketing practices in HoReCa; analytical comparison of trust monetization mechanisms; elements of systematic and inductive analysis. **Results.** It has been determined that trust is an integral element of communication interaction, which encompasses personalized service, transparent digital reputation, and social activity of the brand. It has been proven that trust acts as a catalyst for profitability and an indicator of operational efficiency, and can also be institutionalized as a marketing asset with a measurable economic impact. An analytical model for monetizing trust has been proposed, which includes both direct (revenue growth, repeat sales) and indirect effects (lower advertising costs, higher return on investment). Systemic recommendations have been formulated for the marketing adaptation of HoReCa enterprises to the challenges of the digital age based on the trust paradigm. **Conclusions.** Trust in the HoReCa sector is not only a psychological category, but also a strategic resource capable of increasing the effectiveness of marketing communications, reducing costs, and generating a stable competitive advantage. The implementation of trust-centric strategies requires a comprehensive approach to digital reputation management, service personalization, and customer community development. Further research should focus on the quantitative assessment of the effectiveness of trust as an asset and the development of digital tools to support it in the dynamic HoReCa environment.

Keywords: digital environment, customer loyalty, business profitability, long-term competitiveness, advertising strategies, hotel and restaurant business.

Вступ

У сучасних умовах високої конкуренції в готельно-ресторанному бізнесі, однією з ключових передумов ефективного функціонування підприємств є здатність вибудовувати довготривалі взаємини з клієнтами на основі довіри. Економіка довіри все частіше розглядається як критичний чинник, що визначає успішність маркетингових стратегій, особливо у цифровому середовищі, де споживачі мають доступ до великого обсягу інформації й активно впливають на формування репутації брендів.

Незважаючи на зростаючий інтерес до концепції спільного створення цінності (co-creation of value), залишається недостатньо дослідженим саме яким чином ця модель може бути інтегрована у рекламні стратегії готельно-ресторанних підприємств, з метою підвищення рівня довіри з боку споживачів. Водночас існує дефіцит системного аналізу ефективності таких підходів у контексті реального впливу на лояльність клієнтів, рентабельність бізнесу та довгострокову конкурентоспроможність.

Таким чином, виникає потреба у комплексному дослідженні взаємозв'язку між економікою довіри, сучасними рекламними стратегіями та принципами спільного створення цінності, що

дозволить окреслити нові ефективні підходи до просування послуг готельно-ресторанного сектору в умовах цифрової трансформації та змін поведінки споживачів.

У сучасних наукових дослідженнях сфери готельно-ресторанного бізнесу значна увага приділяється феномену довіри як критично важливому нематеріальному активу в умовах цифрової взаємодії з клієнтами. Однак наявні роботи здебільшого фрагментарно розглядають окремі аспекти цього явища, що створює підґрунтя для глибшого системного аналізу, зокрема, в контексті маркетингових стратегій, заснованих на спільному створенні цінності.

У дослідженні І.А. Ельшаєра (I.A. Elshaer) та співавторів [1], виконаному на основі бібліометричного аналізу, акцент зроблено на формуванні цифрової довіри в індустрії туризму. Автори підкреслюють, що найбільш перспективними є підходи, в яких довіра виникає через тривалу цифрову взаємодію, прозорість даних та автентичність комунікацій. Проте, хоча у роботі подано цінну класифікацію дослідницьких напрямків, в ній бракує розгляду безпосередньої економічної ефективності довіри у рекламі або механізмів її монетизації.

Тематика довіри як медіатора між якістю сервісу та благополуччям споживачів розкрита у роботі Л.В. Шульги (L.V. Shulga) та ін. [2]. Автори продемонстрували, що конкурентна перевага сервісу в готельно-ресторанному бізнесі значно залежить від здатності бренду вибудувувати довіру як форму соціального капіталу. Однак ця модель вимагає адаптації до умов цифрового середовища, зокрема, у контексті платформ спільного створення цінності.

Під час пандемії COVID-19 довіра стала одним із ключових чинників емоційної стабільності персоналу, що довели Р.Ф. Гуццо (R.F. Guzzo) а ін. [3]. Автори встановили, що ефективна комунікація менеджменту не лише зберігає працездатність організацій, а й прямо впливає на імідж і привабливість бренду. Це вказує на те, що внутрішньоорганізаційна довіра має розглядатися як складова загальної репутаційної стратегії, що, однак, не отримало достатньої уваги у контексті рекламних інструментів.

Цінним внеском у вивчення впливу комунікаційної поведінки брендів є праця Б.А. Спаркс (B.A. Sparks) та ін. [4], у якій проаналізовано реакції готелів на негативні онлайн-відгуки. Автори дійшли висновку, що відкритість, своєчасність і емпатійність відповіді здатні істотно відновити довіру споживача. Проте, залишається відкритим питання як саме ці практики можуть бути інституціолізовані у стратегічних рекламних моделях.

Дослідження О. Гонсалес-Мансілії (Ó. González-Mansilla) та ін. [5] висвітлює важливість спільного створення цінності у готельному сервісі. Згідно з результатами, залучення споживача до створення продукту сприяє зміцненню брендової лояльності, підвищенню задоволеності та посиленню довіри. Ця ідея є особливо релевантною для нашого дослідження, оскільки вона створює основу для аналізу економіки довіри як активу, що може масштабуватись через платформи співтворення.

Сучасні цифрові канали просування також були висвітлені у роботі А.А. Хакі (A.A. Khaki) та Т.А. Хана (T.A. Khan) [6], які дослідили взаємозв'язок між соціальним медіамаркетингом і ефективністю готелів через призму можливостей CRM. Автори доводять, що саме довіра в електронному середовищі (особливо в соціальних мережах) є ключовим чинником збереження довгострокових відносин, хоча емпіричне обґрунтування зв'язку між довірою та доходами залишається недостатньо деталізованим.

Соціальні аспекти довіри у поведінці споживачів досліджено Е. Чо (E. Cho) та Дж. Сон (J. Son) [7], які встановили, що відчуття соціальної пов'язаності відіграє значну роль у прийнятті рішень щодо купівлі у сфері соціального комерсу. Хоча робота не охоплює готельно-ресторанну галузь, її висновки можуть бути адаптовані до HoReCa через платформу спільного створення цінності та персоналізовану рекламу.

Значна увага механізмам формування довіри у цифровому середовищі приділена у дослідженні Н. Ахтар (N. Akhtar) та ін. [8], які проаналізували роль подібності між рецензентом та читачем у посиленні довіри до відгуків. Автори показали, що персоналізація комунікацій здатна підвищити

рівень сприйняття достовірності інформації, що є важливим при створенні рекламних повідомлень, орієнтованих на емоційний резонанс.

Таким чином, хоча сучасна наукова література пропонує низку цінних підходів до розуміння ролі довіри у HoReCa, більшість досліджень не охоплює комплексної економічної оцінки її ефективності як маркетингового ресурсу. Наявний розрив між теоретичними моделями довіри та її практичним впровадженням у стратегії реклами і спільного створення цінності визначає дослідницьку нішу, яку прагне частково заповнити це дослідження.

Мета статті – проаналізувати економіку довіри як нематеріального активу у готельно-ресторанному бізнесі через призму рекламних стратегій, виявити ключові чинники її формування, монетизації та впливу на споживчу поведінку, з особливим акцентом на інструменти маркетингу взаємин, цифрової репутації та спільного створення цінності.

Завдання дослідження:

- дослідити особливості реалізації рекламних стратегій, заснованих на довірі, у сфері готельно-ресторанного бізнесу, з урахуванням сучасних тенденцій цифрової комунікації;
- визначити ключові чинники формування й підтримки довіри споживачів через інструменти маркетингу взаємин, соціальних медіа та цифрової репутації;
- проаналізувати механізми монетизації довіри як нематеріального активу, з урахуванням його впливу на споживчу поведінку та прибутковість бізнесу; економіки у рекламних комунікаціях готельно-ресторанного бізнесу;
- сформулювати системні рекомендації щодо вдосконалення маркетингових стратегій у сфері HoReCa на основі довіри як інструменту підвищення конкурентоспроможності.

Результати

У сучасних умовах цифрової трансформації економіка довіри посідає чільне місце серед нематеріальних активів, які забезпечують довгострокову конкурентоспроможність підприємств готельно-ресторанного бізнесу (далі – HoReCa). Довіра дедалі частіше розглядається не лише як психологічна категорія чи моральна характеристика відносин між суб'єктами ринку, а як вагомий економічний ресурс, здатний прямо впливати на комерційну ефективність, капіталізацію бренду та сталість клієнтської бази [9]. У структурі нематеріальних активів, поряд із брендовим капіталом, репутацією, інтелектуальними правами та лояльністю споживачів, довіра є основою формування позитивного сприйняття рекламних повідомлень, здатності до утримання клієнтів та побудови глибоких емоційно-ціннісних зв'язків між підприємством та цільовою аудиторією.

У готельно-ресторанній сфері довіра є ключовим фактором зменшення сприйнятого ризику з боку споживача, що особливо актуально для послуг, які є нематеріальними за своєю суттю, мають високий ступінь суб'єктивного сприйняття якості та часто замовляються вперше. У цьому контексті довіра виконує роль інформаційного фільтра, що дозволяє клієнтові зробити вибір навіть за умов обмеженої інформації, ґрунтуючись на очікуваній стабільності, передбачуваності та добросовісності закладу.

Як нематеріальний актив, довіра має певні економічні параметри, які піддаються кількісному виміру. У сфері реклами HoReCa вона проявляється у таких показниках, як зростання частоти візитів постійних клієнтів, підвищення середнього чека, збільшення частки позитивних відгуків, розширення охоплення через ефект «сарафанного радіо», підвищення коефіцієнта конверсії в соціальних мережах. Ключову роль у формуванні цієї довіри відіграють три взаємопов'язані чинники: маркетинг взаємин, активна присутність у соціальних медіа та цілісна цифрова репутація. Саме їхня скоординована дія дозволяє створити довготривалу й резонансну присутність бренду в ментальній та емоційній площині цільової аудиторії.

Маркетинг взаємин є концептуальною рамкою, що виходить за межі традиційного розуміння маркетингу як системи односпрямованих комунікацій. У сфері HoReCa він передбачає побудову та підтримку тривалих, довірливих зв'язків із клієнтами шляхом безперервної персоналізованої

взаємодії, врахування унікальних потреб, вподобань, історії попередніх візитів, а також створення атмосфери, яка сприяє емоційному з'єднанню з брендом. Ефективна реалізація маркетингу взаємин, у поєднанні з CRM-системами та аналітикою поведінки споживачів, дозволяє закладам не просто реагувати на запити клієнта, а проактивно формувати середовище, у якому гість відчувається впізнаним, бажаним і значущим [10]. Застосування персоналізованої комунікації, зокрема, у вигляді індивідуальних запрошень, спеціальних пропозицій до дня народження або лояльнісних бонусів, створює відчуття ексклюзивності обслуговування, що безпосередньо впливає на рівень довіри.

Водночас важливою складовою маркетингу взаємин є використання емоційного сторітелінгу як елемента брендингової стратегії. Формування емоційного контенту через наративи, що висвітлюють історію створення закладу, філософію обслуговування, унікальні особистості шеф-кухарів або бариста, створює умови для формування глибшого рівня ідентифікації клієнта з брендом. У цьому контексті «голос бренду» виступає носієм емоційних, ціннісних та культурних смислів, що мають бути релевантними цільовій аудиторії. Так, у сучасних умовах, особливого значення набуває комунікація, яка підкреслює екологічну відповідальність, етичне ставлення до працівників, підтримку місцевих виробників або інклюзивність – саме ці цінності резонують із запитом соціально свідомих споживачів і сприяють посиленню їхньої довіри до бренду.

Соціальні медіа як цифровий простір, де перетинаються особисті й публічні комунікації, є потужним інструментом для підтримки репутації та створення довірчого фону навколо бренду HoReCa. Їхня ефективність полягає у можливості швидкої реакції, візуалізації досвіду, мультиканальності комунікації та, що найважливіше, – залучення механізмів соціального підтвердження. Соціальні докази – рейтинги, рецензії, відгуки, відео з враженнями гостей, рекомендації від мікроінфлюенсерів або звичайних відвідувачів – виступають як цифровий еквівалент довіри, що здатний замінити класичні рекламні звернення. Потенційний клієнт, стикаючись з великою кількістю позитивних відгуків на таких платформах як TripAdvisor, Google Reviews або Yelp, сприймає їх як маркери безпеки та надійності. Особливо ефективними у цьому сенсі є відеовідгуки, які мають вищий рівень емоційної достовірності та візуального впливу. Вони створюють ілюзію прямого контакту з «реальним» споживачем, що значно підсилює рівень довіри до бренду.

Мікроінфлюенсери, які мають обмежену, але високо залучену аудиторію (до 10–50 тис. підписників), відіграють особливу роль у створенні автентичного образу закладу. Їхні відгуки, публікації чи сторіс сприймаються аудиторією як менш комерціалізовані й більш щирі, а тому більш довірливі. Крім того, значну роль відіграє користувачський контент (UGC), який формується самими клієнтами [10, с. 7]. Теги на фотографіях, сторіс у Instagram, відео у TikTok або Facebook, що містять згадки про відвідування закладу, створюють ефект «соціального дзеркала» та стають неформальним, проте, ефективним каналом залучення нових гостей.

Цифрова репутація – це не просто сума онлайн-відгуків чи SEO-рейтингу, а складний інтегрований актив, що включає репутаційний менеджмент, контроль онлайн-видимості бренду, модерацію згадок, а також здатність бренду ефективно та публічно відповідати на критику. Оперативність реагування на негативні відгуки, вміння визнавати та виправляти помилки, не переходячи у захисну позицію, транслює цінність прозорості, відповідальності та людяності – саме ці характеристики сприяють побудові довіри у цифровому просторі. Більш того, бренди, які відкрито демонструють внутрішні процеси (наприклад, «бекстейдж» з кухні, інтерв'ю зі співробітниками, пояснення концепції меню або політики ціноутворення), створюють атмосферу автентичності, що позитивно впливає на емоційне сприйняття з боку споживача.

Важливою складовою цифрової репутації також є дотримання етичних норм щодо захисту персональних даних споживачів, особливо в умовах активного використання онлайн-бронювання, реєстрації через соціальні мережі та використання аналітичних інструментів для збору даних. Ясна та доступна комунікація політик конфіденційності створює додатковий рівень захищеності, що підвищує довіру до бренду як до відповідального суб'єкта цифрової взаємодії.

Зважаючи на складність процесів формування довіри споживачів у сфері HoReCa та взаємодії багатьох чинників – емоційних, цифрових і поведінкових – доцільним є узагальнення ключових інструментів маркетингу взаємин, соціальних медіа та управління цифровою репутацією. Такий підхід дозволяє не лише систематизувати основні вектори впливу на споживчу довіру, а й простежити взаємозв'язок між застосовуваними технологіями, очікуваними результатами та стратегічними вигодами для закладів гостинності.

Таблиця 1

Чинники формування довіри споживачів у HoReCa через маркетинг взаємин, соціальні медіа та цифрову репутацію

Чинник впливу	Механізм формування довіри	Ключові інструменти реалізації	Очікувані результати
Маркетинг взаємин	Формування емоційного зв'язку шляхом персоналізації взаємодії та довготривалого залучення	CRM-системи, програми лояльності, персоналізовані повідомлення, «людське обличчя» бренду	Зростання рівня повернення клієнтів, посилення ідентифікації з брендом
Емоційний сторителінг	Побудова ідентифікації через цінності, історії, культуру бренду	Контент про засновників, історії гостей, закадрові матеріали, стиль подачі візуального та текстового контенту	Залученість, співпереживання, формування брендової спільноти
Голос бренду	Резонанс із ціннісними орієнтирами споживача	Упізнаваний стиль комунікації, етична позиція (екологія, інклюзія), візуальна айдентика	Формування цілісного сприйняття бренду, довіра до його намірів
Соціальні медіа	Демонстрація соціальної активності та динаміки взаємодії з клієнтами	Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, сторіс, прямі ефіри, відповідь на коментарі та повідомлення	Підвищення рівня залученості, формування інформованості про бренд
Соціальні докази (UGC)	Трансляція реального досвіду через клієнтський контент як елемент підтвердження якості	Відгуки, рейтинги, фото гостей, рекомендації мікроінфлюенсерів, відео з досвіду перебування	Довіра на основі «споживчого дзеркала», підвищення шансів на перший візит
Мікроінфлюенсери	Побудова довіри через автентичність та невимушеність рекомендацій	Запрошення локальних лідерів думок, бартерні огляди, співпраця на платформі цінностей	Позитивна репутація серед нішевої аудиторії, органічне зростання аудиторії

Джерело: власна розробка автора

Таким чином, довіра споживача у сфері HoReCa формується на основі цілісної системи взаємодії, в центрі якої є клієнт як особистість із унікальними потребами та очікуваннями. Маркетинг взаємин створює індивідуалізований комунікаційний простір і фундамент лояльності, соціальні медіа забезпечують репутаційну візуалізацію якості та залученість, а цифрова репутація підкріплює ці зусилля прозорістю, відповідальністю та послідовністю дій бренду [11, с. 3985]. У комплексі ці

чинники формують довготривале відчуття безпеки, передбачуваності й емоційної приналежності, що і є основними маркерами довіри, яка, у свою чергу, є передумовою економічної ефективності та конкурентоспроможності в умовах сучасного ринку гостинності.

У цьому контексті особливої уваги набуває питання монетизації довіри як нематеріального активу, що має реальний економічний еквівалент і значущий вплив на поведінку споживачів. Відчуття довіри, яке формується у результаті послідовної та прозорої комунікації, трансформується в готовність споживача здійснювати повторні покупки, рекомендувати бренд іншим та демонструвати цінні для бізнесу форми поведінкової лояльності. Саме завдяки цим діям – повторним візитам, зростанню середнього чека, збільшенню кількості позитивних рекомендацій і зниженні чутливості до ціни – формується здатність довіри приносити фінансову віддачу.

Механізм економічної реалізації довіри полягає у її здатності виступати каталізатором споживчого вибору в умовах високої конкуренції та інформаційного переважання. У випадку закладів HoReCa, де емоційний досвід і персональне враження є визначальними у сприйнятті цінності послуги, довіра перетворюється на ключовий інструмент економіки вражень, яка орієнтується не стільки на продукт, скільки на створення унікального досвіду. [12]. Такий досвід, підкріплений довірою, збільшує тривалість клієнтського життєвого циклу, мінімізує витрати на залучення нових клієнтів і формує стабільне джерело прибутку завдяки високому рівню утримання постійної аудиторії.

У контексті практичної реалізації зазначених положень важливо виокремити конкретні економічні механізми, за допомогою яких довіра як нематеріальний актив трансформується у фінансові та поведінкові вигоди для готельно-ресторанного бізнесу. Узагальнення таких механізмів дозволяє побачити як саме довіра інтегрується у бізнес-модель, впливаючи на ключові показники ефективності. Нижче представлено таблицю 2, що ілюструє типові формати монетизації довіри в HoReCa-сегменті.

Таблиця 2

Механізми монетизації довіри у сфері HoReCa

Механізм монетизації довіри	Канал впливу	Очікуваний економічний ефект
Зростання частоти повторних відвідувань	Персоналізований сервіс, CRM-маркетинг, програми лояльності	Підвищення середньої виручки на одного клієнта, стабілізація грошового потоку
Підвищення готовності платити преміальну ціну	Сильний бренд, емоційна прихильність, прозорість процесів	Зростання маржі, зміщення до преміального сегмента
Природне зниження витрат на залучення нових клієнтів	Рекомендації, органічні відгуки, мікроінфлюенсери, UGC	Зниження CAC (Customer Acquisition Cost), підвищення ROMI
Зменшення чутливості до репутаційних ризиків	Кредит довіри, оперативна реакція на скарги, прозорість у кризових ситуаціях	Зменшення втрат при негативних інцидентах, утримання клієнтської бази
Підвищення ефективності рекламних інвестицій	Голос бренду, емоційний сторителінг, соціальні докази	Вища конверсія, менше втрачених контактів, економія рекламного бюджету

Джерело: власна розробка автора

Крім того, довіра як нематеріальний актив має властивість мультиплікативного ефекту: вона підвищує ефективність рекламних інвестицій завдяки вищому рівню конверсії, дозволяє бренду займати преміальну позицію на ринку, виправдовуючи вищу ціну, та знижує ризики репутаційних втрат, оскільки сформований кредит довіри забезпечує стійкість до тимчасових помилок або

негативних ситуацій [13, с. 3088]. Зокрема, у цифровому середовищі, де репутаційні ризики є критичними, довіра функціонує як захисний механізм, що підтримує лояльність навіть у випадках недосконалого сервісу, за умови оперативного та щирого реагування з боку бренду.

З огляду на ці чинники, монетизація довіри в HoReCa має не лише пряму фінансову форму (через збільшення виручки), але й опосередковану – у вигляді зниження маркетингових витрат, підвищення операційної ефективності, збільшення ринкової капіталізації та загального зміцнення позицій бренду. Це особливо помітно у випадках, коли заклад має сильну цифрову репутацію, підтримувану активною спільнотою клієнтів-адвокатів бренду, які самостійно поширюють позитивну інформацію, знижуючи потребу в традиційній рекламі. Таким чином, довіра стає не лише психологічною категорією, а й активом з чітко вимірюваними економічними параметрами, які можуть бути інтегровані у стратегії фінансового планування та оцінювання ефективності маркетингових інструментів.

З огляду на доведене значення споживчої довіри як стратегічного нематеріального активу та ключового чинника впливу на прибутковість, поведінкову лояльність і ринкову позицію, постає необхідність переорієнтації маркетингових стратегій готельно-ресторанного бізнесу на парадигму довіроцентричності. Удосконалення таких стратегій має ґрунтуватися на системному підході, що враховує мультиканальну взаємодію, постійний зворотний зв'язок, ціннісну відповідність бренду та клієнта, а також економічну раціональність рекламних комунікацій [14, с. 60]. З урахуванням особливостей сфери HoReCa, можна виокремити низку рекомендацій, реалізація яких буде сприяти формуванню довготривалих відносин із клієнтами, зростанню конкурентоспроможності та стабільності бізнес-моделі.

Необхідно забезпечити інтеграцію принципів маркетингу взаємин у всі рівні взаємодії з клієнтом. Це передбачає не лише впровадження програм лояльності, а й побудову персоналізованої комунікації, що ґрунтується на аналізі споживчого досвіду, інтересів та поведінкових шаблонів. Застосування інструментів автоматизації маркетингу (наприклад, CRM-систем з аналітикою клієнтських даних) дає змогу не тільки підвищити ефективність обслуговування, але й формувати індивідуалізовані пропозиції, які відповідають очікуванням та стилю життя клієнтів.

Варто стратегічно інвестувати у розвиток цифрової репутації через регулярне управління відгуками, активне залучення клієнтів до створення контенту (UGC), а також прозору комунікацію у кризових ситуаціях. Надання оперативного зворотного зв'язку на скарги та коментарі не лише знижує ризики репутаційних втрат, але й створює відчуття включеності клієнта до процесу вдосконалення послуг, що є фундаментом довіри [15]. Систематичне оновлення онлайн-профілів закладів, верифікація відгуків і демонстрація «живого» життя бренду в соціальних мережах дозволяє утримувати високий рівень довіри та зміцнювати імідж відкритого й відповідального бізнесу.

Доцільно формувати й підтримувати «голос бренду», який би резонував з етичними, естетичними та соціальними цінностями цільової аудиторії. У сучасних умовах клієнти очікують не лише якісної послуги, а й автентичного досвіду взаємодії з брендом, який відображає їх власні переконання. Тому маркетингові стратегії мають включати елементи емоційного сторітелінгу, соціальної відповідальності, сталого розвитку та локальної ідентичності, що в сукупності підсилюють довіру до бренду як носія цінностей, а не лише як постачальника послуг.

Важливо активно залучати соціальні докази як інструмент довіри: відео- та текстові відгуки, кейси задоволених клієнтів, рекомендації мікроінфлюенсерів, реальні історії гостей. Ці елементи сприймаються споживачами як достовірні джерела інформації, що підтверджують заявлену якість та атмосферу закладу. У контексті економії рекламного бюджету, інвестиції у розвиток спільноти клієнтів-адвокатів бренду дають більшу віддачу, ніж традиційна медійна реклама.

Необхідно переглянути систему оцінювання ефективності маркетингу, додавши до неї нематеріальні індикатори – рівень довіри, ступінь емоційної прив'язаності, обсяг органічного охоплення контенту, частоту повторних звернень без стимулювання знижками тощо [16]. Таке

розширення аналітики дозволяє формувати більш точні прогнози поведінки клієнтів і коригувати стратегії з урахуванням не лише фінансових, а й психологічних параметрів споживчої взаємодії.

Таким чином, стратегія, що ґрунтується на довірі, повинна стати не зовнішнім фасадом бренду, а внутрішньо вмонтованим управлінським принципом, що пронизує всі етапи клієнтського досвіду – від першого знайомства з брендом до постпродажного супроводу. Лише за таких умов довіра перетворюється з декларативної цінності на дієвий інструмент формування сталих конкурентних переваг у динамічному середовищі HoReCa.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що довіра у сфері готельно-ресторанного бізнесу є не лише ключовим соціально-психологічним елементом у побудові тривалих взаємин зі споживачами, а й стратегічним нематеріальним активом, здатним генерувати відчутні економічні вигоди. У контексті зростання значення цифрових комунікацій, традиційні рекламні стратегії втрачають ефективність, поступаючись місцем підходам, що ґрунтуються на довірі, персоналізації та соціальній взаємодії. Реалізація таких стратегій передбачає активне використання інструментів маркетингу взаємин, соціальних медіа та цифрової репутації, які, в сукупності, створюють цілісний комунікаційний простір з високим ступенем прозорості, автентичності та емоційної залученості споживача.

Ключовими чинниками формування й підтримки довіри виявлено: персоналізовану взаємодію, ціннісну відповідність бренду та клієнта, якісну репутаційну підтримку в цифровому середовищі, а також активне залучення клієнтів до створення контенту та розвитку брендової спільноти. Довіра у такому контексті функціонує не лише як основа лояльності, а й як каталізатор прибутковості – через збільшення повторних візитів, позитивне сарафанне радіо, зниження потреби у прямих витратах на рекламу, підвищення рентабельності інвестицій у маркетинг.

Монетизація довіри проявляється у збільшенні фінансових показників через низку прямих і опосередкованих механізмів, серед яких – зростання вартості клієнтського життєвого циклу, зменшення вартості залучення клієнта, формування спільноти адвокатів бренду, зростання органічного охоплення у цифрових каналах. Усе це підтверджує економічну доцільність інтеграції довіри як параметра у фінансове планування маркетингової діяльності підприємств HoReCa.

У відповідь на виклики ринку, сформовано низку практичних рекомендацій щодо вдосконалення маркетингових стратегій у HoReCa. Вони передбачають трансформацію моделі комунікації у напрямку довіроцентричності, розвиток цифрової репутації, активізацію соціального сторітелінгу та впровадження нових систем оцінювання ефективності маркетингу, з урахуванням нематеріальних чинників. Усе це дозволяє сформувати сталі конкурентні переваги та зміцнити позиції бізнесу в умовах високої мінливості споживчих пріоритетів і гіперконкурентності ринку.

Подальші наукові розвідки доцільно спрямувати на розробку кількісних моделей оцінювання економічної ефективності довіри як маркетингового активу, зокрема, з використанням мультифакторного аналізу, економетричного моделювання та інструментів прогнозу аналітики. Актуальним є також поглиблене дослідження поведінкових аспектів формування довіри у різних поколінневих та культурних сегментах споживачів, що дозволить розробити більш адаптивні та сегментовані стратегії.

Список використаних джерел

1. Elshaer I.A., Alyahya M., Azazz A.M.S., Ali M.A.S., Fathy E.A., Fouad A.M., Soliman S.A.E.M., Fayyad S. Building Digital Trust and Rapport in the Tourism Industry: A Bibliometric Analysis and Detailed Overview. *Information*. 2024. Vol. 15. P. 598. DOI: <https://doi.org/10.3390/info15100598>
2. Shulga L. V., Busser J. A., Bai B. Hospitality business models, customer well-being and trust: the mediating role of competitive service advantage. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. 2021. Vol. 33(9). P. 3040-3064. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJCHM-09-2020-1033>

3. Guzzo R. F., Wang X., Madera J. M., Abbott J. Organizational trust in times of COVID-19: Hospitality employees' affective responses to managers' communication. *International Journal of Hospitality Management*. 2021. Vol. 93, 102778. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102778>
4. Sparks B. A., So K. K. F., Bradley G. L. (2016). Responding to negative online reviews: The effects of hotel responses on customer inferences of trust and concern. *Tourism Management*. 2016. Vol. 53. P. 74-85. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.09.011>
5. González-Mansilla Ó., Berenguer-Contrí G., Serra-Cantalops A. The impact of value co-creation on hotel brand equity and customer satisfaction. *Tourism Management*. 2019. Vol. 75. P. 51–65. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.04.024>
6. Khaki A. A., Khan T. A. Social media marketing and its influence on the hotel performance: Mediating role of customer relationship management capabilities. 2024. *Journal of Vacation Marketing*. Vol. 0(0). DOI: <https://doi.org/10.1177/13567667241266968>
7. Cho E., Son J. The effect of social connectedness on consumer adoption of social commerce in apparel shopping. *Fashion and Textiles*. 2019. Vol. 6(1). P. 1–17. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40691-019-0171-7>
8. Akhtar N., Kim W. G., Ahmad W., Akhtar M. N., Siddiqi U. I., Riaz M. Mechanisms of consumers' trust development in reviewers' supplementary reviews: A reviewer-reader similarity perspective. *Tourism Management Perspectives*. 2019. Vol. 31. P. 95-108. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.04.001>
9. Walters G., Huck L., Robinson R. N., Stettler J. Commercial hospitality in tourism: A global comparison of what culturally matters. *International Journal of Hospitality Management*, 2021. Vol. 95, 102939. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.102939>
10. Supanun K., Sornsarut A. P. D. P. How service quality, guest trust and guest satisfaction affect a five-star hotel's reputation in Thailand. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*. 2019. Vol. 8(5). P. 1-14. URL: https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_10_vol_8_5_2019_thailand.pdf
11. Niu L., Abdullah Z. B., Mahamed M. B., Long H. The Mediating Effect of Brand Trust on The Relationship between Corporate Social Responsibility and Hotel Customer Satisfaction. *Journal of Ecohumanism*. 2024. Vol. 3(7). P. 3976–3994. DOI: <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4521>
12. Tomei K., Bilynets I., Koval O. The Stability of the Tourism Business During the War: The First Three Months After Russia's Invasion of Ukraine. *Chronicle of Tourism Research*. 2023. Vol. 99. P. 103547. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103547>
13. Hartono A., Rustica R., Muslichah I. Typology of Social Media Post Content and Its Significance for Digital Marketing Strategy: The Experience of Indonesian Hotels. *Journal of Ecohumanism*. 2024. Vol. 3. P. 3085–3097. DOI: <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.44453086>
14. Li F., Larimo J., Leonidou L. C. Social media marketing strategy: definition, conceptualization, taxonomy, validation, and future agenda. *Journal of the Academy of Marketing Science*. 2021. Vol. 49(1). P. 51–70. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11747-020-00733-3>
15. Luangrath A. W., Peck J., Barger V. A. Textual paralanguage and its implications for marketing communications. *Journal of Consumer Psychology*. 2017. Vol. 27(1). P. 98–107. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2016.05.002>
16. Банєва І.О., Величко О.В., Коваль О.Д. Коучинг персоналу готельно-ресторанного бізнесу. *Ефективна економіка*. 2023. Вип. 6. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.6.9>